
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 66.067.55/.57
DOI 10.5281/zenodo.7680553

СТАБИЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРАСИТЕЛЯ ПАРА-ФЕНИЛДИАМИНА В СУХОМ ПОРОШКООБРАЗНОМ ВИДЕ

STABILIZATION OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS IN OBTAINING DYE PARA-PHENYLDIAMINE IN DRY POWDER FORM

БРЯНКИН КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Тамбовский государственный технический университет.*
БРЯНКИНА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА,
*студентка,
Тамбовский государственный технический университет.*

BRYANKIN KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH,
*doctor of Sciences (Technical Sci.), professor,
Tambov State Technical University.*
BRYANKINA ALEXANDRA KONSTANTINOVNA,
*student,
Tambov State Technical University.*

В статье рассматривается процесс синтеза и выделения твердой фазы в производстве пара-фенилдиамин восстановлением пара-нитроанилина (ПНА) до пара-фенилдиамин (ПФД) с использованием чугушной стружки. Объект исследования – краситель черный пара-фенилендиамин. Рассматриваются такие аспекты получения красителя, как методы синтеза основного вещества и способы получения товарного продукта в сухом порошкообразном виде. Выявлены особенности процесса восстановления ПФД с использованием чугушной стружки, определена оптимальная температура. Предложен способ интенсификации процесса выделения целевого продукта из суспензии. Обосновывается идея о том, что более эффективным для обезвоживания ПФД является метод термической сушки в виброаэрокипящем слое. Вывод делается на основе сравнительного анализа экспериментальных данных по реализации конвективного и кондуктивного методов сушки продукта. Оценено влияние температурного режима на эффективность процесса сушки.

The subject of the research is the process of synthesis and isolation of the solid phase in the production of para-phenyldiamine by the reduction of para-nitroaniline (PNA) to para-phenyldiamine (PPD) using cast iron shavings. The object of study is the dye black para-phenylenediamine. Such aspects of obtaining a dye as methods for the synthesis of the basic substance and methods for obtaining a commercial product in a dry powder form are considered. The features of the PPD reduction process using iron shavings are revealed, and the optimum temperature is determined. A method is proposed for intensifying the process of isolating the target product from a suspension. The idea is substantiated that the method of thermal drying in

a vibro-aerofluidized bed is more effective for dehydration of PPD. This conclusion is made on the basis of a comparative analysis of experimental data on the implementation of convective and conductive methods of product drying. The influence of the temperature regime on the efficiency of the drying process is estimated.

Ключевые слова: пара-фенилендиамин, краситель черный, чугунная стружка, реакция восстановления, фильтрация, кристаллизация, термическая сушка, виброкипящий слой, термическая чувствительность.

Key words: para-phenylenediamine, black dye, iron shavings, reduction reaction, filtration, crystallization, thermal drying, vibrofluidized layer, thermal sensitivity.

Пара-фенилендиамин (ПФД) представляет собой краситель черного цвета для окрашивания меховых изделий. Как и для любого красителя, так и для ПФД основными являются такие характеристики, как: дисперсный состав, цветность, чистота. Технология получения ПФД, в действующем производстве, заключается в восстановлении паранитроанилина (ПНА) до пара-фенилдиамин (ПФД), очистной фильтрации получаемого раствора ПФД от шлама, выделения ПФД в кристаллическом виде, разделении суспензии ПФД, сушки красителя и его упаковки.

Определяющей стадией в технологии получения ПФД является синтез основного вещества. Степень превращения ПНА в действующем производстве не превышает 70-75%. Раствор ПФД, по окончании процесса, содержит большое количество смол (10-15%), формирование которых объясняется несовершенством организации процесса перемешивания и малой эффективностью теплообмена.

Восстановление ПНА осуществляется путем перевода группы NO_2 – паранитроанилина в группу NH_2 – пара-фенилендиамина.

В качестве восстанавливающего элемента используется железо, однако применение чистого железа нецелесообразно ввиду значительной дороговизны. Поэтому в промышленном производстве используют стальную или чугунную стружку, которая является отходом при механической обработке металлов. Стружка, имея специфическую конфигурацию, обеспечивает развитую поверхность контакта фаз. Проблема с применением стружки, в частности – серого чугуна, заключается в сложности определения концентрации основного вещества (железа) в общей массе.

Кроме того, чугунная стружка содержит большое количество окиси железа (5-7%), углерода (в зависимости от сортности чугуна до 30%) и загрязнений (до 5%), а также в небольших количествах соединения других элементов: марганца (Mn), фосфора (P), кремния (Si), серы (S). Такая химическая неоднородность чугуна является причиной нестабильности выхода целевого продукта на стадии окисления.

При недостатке железа для обеспечения максимального выхода по стадии восстановления часть исходного сырья – паранитроанилина, остается не прореагировавшей, и выход по стадии не превышает 75%.

Исходя из вышесказанного, процесс восстановления ПНА до ПФД предлагается осуществлять с использованием серого чугуна марки СЧ-32 как наиболее массового и дешевого компонента. Апробация предложенного способа восстановления осуществлялась по двум этапам – в лабораторных условиях и условиях действующего производства.

Для обеспечения максимальной скорости процесса восстановления ПНА до ПФД необходимо наличие электролита (FeCl_2), поскольку его присутствие в воде усиливает коррозию чугунной стружки и увеличивает проводимость среды. Рассчитанное количество электролита составило 0,1-0,2 моль на 1 моль нитросоединения.

Для взаимодействия железа с пара-нитроанилином:

и образования электролита:

расход чугунной стружки (на 1 тонну ПНА) составил 1375 кг (с содержанием железа $\approx 70\%$).

С учетом того, что в условиях производства соляная кислота имеет концентрацию $\approx 36\%$, ее расход на образование электролита составил 223 кг (на 1 тонну ПНА).

Для гашения избыточного электролита по окончании процесса восстановления предлагается использовать кальцинированную соду:

в количестве 117 кг (на 1 тонну ПНА).

Описанный способ получения ПФД с использованием стружки чугуна марки СЧ32 не требует большого количества воды (до 4 м^3) и обеспечил снижение потерь целевого вещества в растворенном виде по сравнению с действующим на настоящий момент промышленным производством с 50-70 г/л до 30-35 г/л.

Реакция восстановления ПНА до ПФД является экзотермической и сопровождается повышением температуры реакционной смеси до $110-150^\circ\text{C}$, при этом активизируются побочные процессы окисления ПФД, и происходит значительное снижение содержания основного вещества до 60-65%. Поэтому синтез ПФД необходимо проводить при температуре, не превышающей температуру разложения вещества. В результате экспериментальных исследований было определено, что это соответствует 80°C .

В промышленном производстве реакционная смесь с большим содержанием шлама и основного вещества в растворе поступает со стадии восстановления ПФД на очистную фильтрацию, которую осуществляют на фильтровальном оборудовании (фильтр - прессах) при температуре $90-100^\circ\text{C}$. Промывку шлама осуществляют горячей водой при температуре $80-90^\circ\text{C}$, а полученные промывные воды с концентрацией целевого компонента в растворенном виде 5-10% возвращаются на стадию выделения. Для исключения процесса осмоления (окисления) ПФД и его потерь с промывными водами процесс фильтрования необходимо проводить при температуре $70-75^\circ\text{C}$, а отмывку шлама осуществлять оборотной водой со стадии кристаллизации с подогревом до рабочей температуры $70-75^\circ\text{C}$.

В результате реализации предложенного способа восстановления с использованием стружки чугуна марки СЧ-32 удалось достичь степени превращения ПНА не менее 95%, а также вдвое уменьшить потери ПФД в растворенном виде (с 50-60 г/л до 30-35 г/л) и расход воды.

Процесс кристаллизации ПФД в существующем производстве проводится изогидрическим методом в емкостных аппаратах с мешалками и теплообменными устройствами охлаждением раствора ПФД с 90°C до 12°C со скоростью $20^\circ\text{C}/\text{час}$ и выдержкой в течение 20 часов, при этом получают кристаллы игольчатой формы с эквивалентным диаметром около 0,5 мм. Непрерывное охлаждение раствора наряду с ростом кристаллов обеспечивает постоянное возникновение новых центров кристаллизации [4], что приводит к получению продук-

та с неравномерным гранулометрическим составом. Необходимо было определить такие технологические режимы процесса кристаллизации, при которых обеспечивается максимальный выход продукта и увеличиваются размеры и однородность получаемых кристаллов.

Решить эти проблемы удалось за счет проведения кристаллизации со ступенчатой организацией охлаждения раствора ПФД и добавлением затравки [5].

Введение затравки в виде суспензии мелкодисперсных частиц ПФД с концентрацией 20-25% и при температуре 8°C приводит к быстрому образованию и росту кристаллов.

Контроль и регулировка температурного режима процесса кристаллизации позволила получить однородный дисперсный состав кристаллов с заданным эквивалентным диаметром.

Исследования процесса кристаллизации проводились на установке, принципиальная схема которой показана на рис. 1. Модель кристаллизатора представляет собой емкостной аппарат объемом 500 мл, оснащенный охлаждающей рубашкой и перемешивающим устройством. Охлаждение осуществлялось рассолом.

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для исследования процесса кристаллизации: 1 – перемешивающее устройство; 2 – модель кристаллизатора; 3 – терморпара; 4 – рубашка; 5 – модель вакуум-фильтра.

Исходный раствор ПФД с концентрацией по целевому веществу 350 г/л при температуре 80°C помещался в кристаллизатор и охлаждался до температуры 32°C, соответствующей началу кристаллообразования, затем в кристаллизатор добавлялась затравка в количестве 1% от объема раствора, и проводилось дальнейшее охлаждение раствора со скоростью 4-5°C/час при работающей мешалке. Интенсивность перемешивания должна быть достаточной для устранения локальных зон переохлаждения у стенок аппарата и исключения возможности возникновения новых центров кристаллизации [5].

Охлаждение проводили до температуры 25°C и делали выдержку в течение времени, необходимого для наступления состояния насыщения (около 5 часов). Этому периоду соответствует рост образовавшихся кристаллов и формирование новых центров кристаллизации. Температурный режим следующего периода характеризуется медленным охлаждением раствора до температуры 12-15°C при работающей мешалке, скорость охлаждения около 10°C/час.

Этому периоду соответствует рост кристаллов до величины 1,5-2,0 мм. При достижении температуры 12°C проводится быстрое охлаждение до 8°C и выдержка для полного выделения ПФД из раствора. В целом, организация температурного режима кристаллизации ПФД из раствора схематически показана на рис. 2.

Рис. 2. Температурный режим кристаллизации ПФД.

После завершения процесса кристаллизации проводился анализ пасты и отработанного маточного раствора на содержание ПФД. Проведение кристаллизации по вышеописанной схеме позволяет получить продукт с концентрацией ПФД в пасте около 78-80%, а потери основного вещества с маточным раствором снизить до 30 г/л.

Анализ полученных данных показывает, что использование ретура и ступенчатого режима охлаждения раствора обеспечивает сокращение длительности процесса в 2 раза при уменьшении потерь продукта на 20-25% и увеличение размеров кристаллов с 0,5 до 1,5-2 мм. Предлагаемый ступенчатый режим кристаллизации может быть рекомендован для аналогичных производств синтеза органических красителей.

После выделения из суспензии ПФД в виде пасты с концентрацией 60-65% на существующем производстве проводят сушку ПФД в вакуум-гребковой сушилке (типа «Венулет») при температуре 45-50°C. Длительность стадии достигает 4 суток, максимальная концентрация целевого продукта на выходе не превышает 92%, в то время как требуется высушить продукт до концентрации 99,5%. При этом влажность продукта составляла не менее 99%. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что данное снижение концентрации объясняется отнесением ПФД к классу органических красителей с ярко выраженными термолабильными характеристиками [3]. Длительный процесс термообработки, даже в отсутствие окислителя (воздуха), запускает механизм термодеструкции [1], в результате реализации которого происходит разложение целевого компонента. Таким образом, для сушки ПФД рекомендованы методы с интенсивным режимом удаления влаги, исключая длительный контакт высушиваемого материала с горячим сушильным агентом. С учетом теплофизических и физико-химических свойств продукта оптимальным является метод конвективной сушки в виброаэрокипящем слое [5].

Исследование процесса сушки ПФД в виброаэрокипящем слое материала проводилось на лабораторной модели сушилки (рис. 3). В качестве объекта исследования использовалась паста ПФД с исходной концентрацией 52÷55%. Сушильным агентом являлся воздух с температурой 25-30°C.

Эксперимент проводился следующим образом: устанавливался угол наклона лотка таким образом, чтобы в рабочем состоянии отсутствовало продольное перемещение материала

вдоль лотка и обеспечивалось равномерное распределение материала по его длине; сушилка прогревалась горячим воздухом в течение 20-30 минут; паста равномерно распределялась по лотку толщиной 15-20 мм; процесс сушки проводился в течение 4-5 мин; сухой продукт анализировался на содержание целевого вещества и остаточную влажность.

Необходимая концентрация ПФД (98,5-99,5%) достигалась в течение 30 минут.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки по изучению процесса сушки в виброаэрокипящем слое: 1 – корпус сушилки; 2 – пружинный амортизатор; 3 – вибратор; 4 – термопары; 5 – контрольный самопишущий прибор; 6 – система вытяжки; 7 – вытяжной вентилятор; 8 – воздуходувка.

В результате реализованного комплекса мероприятий, направленных на повышение качественных характеристик готового продукта, на основе проведенных экспериментальных исследований и апробации в условиях действующего производства разработана модернизированная технологическая схема производства ПФД с новым подходом к реализации заключительных стадий: восстановление → очистная фильтрация → кристаллизация → сушка.

Стадию восстановления предложено осуществлять с использованием чугушной стружки марки СЧ-32 с учетом ее составляющих и уточненных расходных норм сырья и полупродуктов при температуре 75-80°C, что позволяет сократить потери ПФД в растворенном виде с 50-60 г/л до 30-35 г/л и снизить расход воды вдвое (до 4 м³).

Очистную фильтрацию предложено осуществлять водой при температуре не более 70-75°C, что позволяет снизить потери целевого продукта на 10-15%.

Для выделения ПФД в твердом виде наиболее эффективным является применение метода кристаллизации с использованием ступенчатого режима охлаждения и затравки, что обеспечивает сокращение длительности стадии выделения в 2 раза, сокращение потерь ПФД в растворенном виде до 30 г/л, увеличение размеров кристаллов до 1,5-2,0 мм, стабилизацию гранулометрического состава.

Из-за термолабильных свойств продукта в качестве критерия эффективности процесса обезвоживания целесообразнее использовать параметр концентрации целевого вещества вместо традиционной влажности. Для обезвоживания пасты ПФД, предложен метод конвективной сушки в виброаэрокипящем слое при температуре сушильного агента 25-30°C. В качестве сушильного агента возможно использование воздуха. Реализация предложенного подхода к организации стадии сушки позволяет достичь концентрации не менее 98,5-99,5% при существенном сокращении длительности процесса до 30 минут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брянкин К.В. Исследование термодеструктивных превращений, протекающих при температурном воздействии на полупродукты органических красителей / К.В. Брянкин, А.А. Дегтярев // Казанская наука. 2010. № 1. С. 14-18.
2. Брянкин К.В. Классификация и выбор сушилок для полупродуктов органических красителей с учетом их термоустойчивости / К.В. Брянкин, А.И. Леонтьева // Фундаментальные исследования. 2011. № 8. Ч. 1. С. 116-119.
3. Брянкин К.В. Подходы к формированию классификации полупродуктов органических красителей по термостойкости / К.В. Брянкин, А.И. Леонтьева, А.А. Дегтярев // Химия и химическая технология. 2010. Т. 53. № 11. С. 90-94.
4. Гельперин Н.И. Основы техники фракционной кристаллизации / Н.И. Гельперин, Г.А. Носов. М.: Химия, 1986. 303 с.
5. Лебеденко Ю.П. Кристаллизация из растворов в химической промышленности. Л.: Химия, 1973. 48 с.

© Брянкин К.В., Брянкина А.К., 2023.